

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ

З.Н. Шерова¹, К.Ю. Норматова²

Ташкентский Педиатрический Медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938362>

Аннотация. Применение антигистаминных лекарственных средств — актуальная проблема современной медицины. С периода создания первых антигистаминных средств знания об эффектах этих препаратов расширялись и изменялись. Применение антигистаминных препаратов в педиатрии очень важна, так как аллергическая реакция любого генеза может стать серьезной угрозой для жизни ребенка.

Ключевые слова: антигистаминные лекарственные средства, дети, антигистаминные лекарственные средства нового поколения.

Annotatsiya. Antigistaminlardan foydalanish zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammosidir. Birinchi antigistaminlar yaratilganidan beri ushbu dorilarning ta'siri haqidagi bilimlar kengaydi va o'zgaradi. Pediatriyada antigistaminlarni qo'llash juda muhim, chunki har qanday kelib chiqqan allergik reaksiyasi bolaning hayotiga jiddiy tahdid solishi mumkin.

Kalit so'zlar: antigistaminlar, bolalar, antigistamin dori vositalarining yangi avlodi.

Abstract. The use of antihistamines is a pressing problem in modern medicine. Since the creation of the first antihistamines, knowledge about the effects of these drugs has expanded and changed. The use of antihistamines in pediatrics is very important, since an allergic reaction of any origin can become a serious threat to the child's life.

Keywords: antihistamines, children, new generation antihistamines.

Лечение пациентов с аллергическими заболеваниями осуществляют как врачи аллергологи-иммунологи, так и врачи первичного звена и другие специалисты, поэтому важно обновление знаний в этих направлениях для всех участников лечебного процесса. По инициативе Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (ЕААСИ) повсеместно проводится внедрение образовательных программ как для свойств, характеризующих их как отдельную группу. Сюда относятся следующие эффекты: противозудный, противоотечный, антиспастический, антихолинергический, антисеротониновый, седативный и местноанестезирующий, а также предупреждение гистамин индуцированного бронхоспазма. Некоторые из них обусловлены не гистаминовой блокадой, а особенностями структуры этих средств. В настоящее время известно более 150 антигистаминные препараты, имеющих прямое или не прямое антигистаминное действие. Принято выделять антигистаминные препараты I и II поколения. Однако важно заметить, что четких границ между этими двумя поколениями препаратов нет [1,2,3].

Назначение антигистаминные препараты детям, как и других лекарственных средств, существенно отличается от терапии взрослых. Это касается не только терапевтических доз, но и способов доставки. При создании препаратов для детей учитывают анатомо-физиологические особенности детского организма. Для создания лекарственных форм важны особенности поступления, всасывания, метаболизма. В возрасте до 12–13 лет выделяют периоды, когда лекарственная форма имеет особое значение, так как определяет эффективность и безопасность препарата. Например, у

новорожденных снижена секреция желудочного сока, активность ферментов и концентрация желчных кислот, что имеет определяющее влияние на скорость и процент всасывания лекарственных препаратов. Кроме этого, у них ослаблено связывание с белками крови, что замедляет выведение препаратов и может привести к токсическому действию [2,3,4].

Детям до определенного возраста затруднительно использовать такие лекарственные формы, как капсулы и таблетки. Оптимальными лекарственными формами для детей как раннего, так и школьного возраста могут быть сироп, капли, а также формы геля, свечей, суспензии. Школьникам допустимо использование таблетированной формы, драже, гранул и др. Сиропа и капли – самая удобная пероральная лекарственная форма, применяемая в педиатрической практике. Традиционные сиропы и капли представляют собой концентрированные растворы сахара, к которым добавлены антигистаминные препараты и ароматизаторы. Такие формы применяются для симптоматического лечения крапивницы, отека Квинке, аллергического ринита, аллергических реакций на пищевые продукты и лекарственные средства, зуда при экземах, дерматозах, кори, краснухе, ветряной оспе, укусах насекомых [5,6,7].

Основную роль в развитии аллергической патологии у детей первого года жизни играет сенсибилизация к пищевым аллергенам. Негативный вклад вносит морфофункциональная незрелость работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), характерная для детей столь раннего возраста, а также осложненное течение беременности и родов у матери. Безусловно, кожа и ЖКТ первыми реагируют на контакт с аллергеном. Защитная функция кожи новорожденных и грудных детей, в свою очередь, снижена [7,9].

Наиболее значимыми пищевыми аллергенами при атопическом дерматите у детей первого года жизни считаются коровье молоко (79–89%), яйцо (65–70%), пшеница (20–25%). У детей раннего возраста пищевая аллергия проявляется и в виде гастроинтестинальных симптомов, таких как срыгивание, боль в животе, колики, диарея, запор, кровь в стуле, а также нарушение поведения и симптомов со стороны других органов и систем. Снижению барьерной функции ЖКТ у детей первого года жизни способствуют незрелая эндокринная функция поджелудочной железы, слабое развитие желудка для гомогенизации пищи, морфофункциональная незрелость эндотелиальных клеток слизистой оболочки тощей кишки, пиноцитозный механизм всасывания, недостаточность секреторного иммуноглобулина (Ig) класса А и другие факторы [8].

Одним из антигистаминным препаратом последнего поколения является левоцетиризин гидрохлорид. Недавно на фармацевтическом рынке появился новый препарат левоцетиризин дигидрохлорида производства компании «Гленмарк Фармасьютикалз Лтд» (Индия), торговое название гленцет, являющийся воспроизведенным аналогом оригинального препарата – ЛС с хорошо изученными фармакологическими свойствами. Гленцет не вызывает выраженного седативного действия; кроме того, он не оказывает заметного М-холиноблокирующего действия, не имеет кардиотоксичности, не получено убедительных клинических данных о тахифилаксии при длительном применении этого средства. Левоцетиризин не метаболизирует в печени, не оказывает влияния на биохимические показатели крови и мочи (в том числе на концентрацию глюкозы и холестерина в крови), на уровень артериальной гипертонии, показатели ЭКГ, не увеличивает латентный период условного рефлекса и не влияет на показатели ЭЭГ [10].

Антигистаминные препараты последнего поколения являются высокоселективными антагонистами H₁-гистаминных рецепторов. Для них характерны следующие особенности: быстрое начало действия; большая продолжительность терапевтического воздействия (до 24 ч); высокая специфичность и большее сродство к H₁-рецепторам; отсутствие влияния на другие рецепторы и на центральную нервную систему в терапевтических дозах; отсутствие связи абсорбции с приемом пищи; отсутствие тахифилаксии [11]. Установлено, что левоцетиризин обладает наибольшей активностью в подавлении кожной реактивности к гистамину (в сравнении с эбастином, фексофенадином, лоратадином, мизоластином и дезлоратадином). Кроме того, левоцетиризин превосходит другие антигистаминные препараты по длительности и выраженности селективного ингибирования H₁-гистаминных рецепторов. С точки зрения терапии пациентов, страдающих экземой, весьма важным является также доказанная противовоспалительная активность левоцетиризина [12].

Цель работы: Изучить результативность применения нового поколения противоаллергических средств в педиатрической практике.

Материал и методы исследования: было изучено распространенность аллергических заболеваний среди детей от 4 до 15 лет на базе клинике ТашПМИ города Ташкента. В общей сложности были обследованы 50 детей с различными проявлениями аллергического заболевания. Было проведено исследование по изучению эффективности применения антигистаминных препаратов левоцетиризинового ряда «Гленцет» и «Зодак» в педиатрической практике.

Результаты. В ходе наблюдения установлено, что острая аллергическая реакция, сопровождаемая затрудненным дыханием и даже обмороком и шоком, может стать серьезной угрозой для жизни ребёнка. Большинство аллергических реакций проявлялись такими симптомами, как: крапивница или другие виды кожной сыпи, диарея, рвота, выделения из носа и затрудненное дыхание. Непереносимость определенных пищевых продуктов - менее серьезная, но тоже довольно актуальная проблема в Узбекистане. Как показали наши исследования, в общей сложности у 14 детей были обнаружены пищевая аллергия различного происхождения. Среди которых аллергией на арахис страдали -3 (12,5%), на яичный белок - 4 (16,7%), на коровье молоко - 9 (37,5%) и на злаки- 8 (33,3%) детей. При этом 10 детей были обнаружены бытовые аллергены, такого происхождения как плесень - 8 (36%), микроскопические клещи - 4 (18%), шерсть животных - 10 (45%). Самые распространенными аллергенами были «уличные» и «природные» аллергены, которые были обнаружены у 26 (36,1%) детей. К ним относились аллергены от растительной пыли (полинозы) - 10(38,4%), различных насекомых - 8 (30,8%) и от шерсти животных - 8 (30,8%). В комплекс оздоровительно-лечебных мероприятий работы с данными детьми входили: противоаллергическая терапия, симптоматическое лечение и общеукрепляющая терапия. Одновременно проводили разъяснительную работу среди родителей и опекунов обследуемых детей. Противоаллергическая терапия проводилось на основании стандартных рекомендаций по лечению данной патологии, в зависимости от клинической формы заболевания. В лечебном процессе врачами ВОП применялись препараты левоцетиризина, в частности «Гленцет» и «Зодак». При этом «Гленцет» было рекомендовано 40 (55,6%) больным, «Гленцет» - 32 (44,4%). При сравнении данных препаратов было отмечено, что эффективность проводимого лечения с использованием «Зодак» в среднем составило – 84,3%, а при применении «Гленцет» - 92,6%, из данной

группы у 2 (7,4%) детей дошкольников было отмечено не эффективность лечебных мероприятий, что было обусловлено с несоблюдением рекомендаций врача. Эффективность лечения оценивался клиническими проявлениями заболеваниями и итогами лабораторного исследования.

Вывод. Таким образом, самыми распространенными аллергическими заболеваниями среди детей является пищевая (33,3%) и «природные» аллергены (36,1%) от всех видов аллергических состояний, и применение лечебной практике современного препарата ливоце-тиризинного ряда (Гленцет), наиболее эффективен по отношению к другим препаратам данной группы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азизова Р.А., Шерова З.Н., Агзамходжаева Н.Т., Норматова К.Ю. рациональное применение антигистаминных препаратов при пневмониях у детей//European Journal of Interdisciplinary Research and Development, Польша Май – 2024, 59-63 стр.
2. Гущин И.С. Разнообразие противоаллергического действия цетиризина. РАЖ 2006; 4: 33—44.
3. Singh-Franco D., Ghin H.L., Robles G.I. et al. Levocetirizine for the treatment of allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria in adults and children. Clin Ther 2009; Aug; 31 (8): 1664—87.
4. Walsh G.M. A review of the role of levocetirizine as an effective therapy for allergic disease. Expert Opin Pharmacother 2008 Apr; 9 (5): 859—67.
5. Dubuske L.M. Levocetirizine: The latest treatment option for allergic rhinitis and chronic idiopathic urticarial. Allergy Asthma Proc 2007 Nov-Dec; 28 (6): 724—34. 6. Simons F.E. H1-antihistamine treatment in young atopic children: effect on urticaria. Early Prevention of Asthma in Atopic Children Study Group. Ann Allergy Asthma Immunol 2007; Sep; 99 (3): 261—6.
6. Лусс Л.В., Ильина Н.И. Антигистаминные препараты в общеклинической практике. М.: «МИА», 2017, 180 с.
7. Сидорович О.И., Лусс Л.В. Пищевая аллергия. Принципы диагностики и лечения. Медицинский совет, 2016, 16: 141-147.
8. Емельянов А.В. Клиническое применение H1-антигистаминных препаратов. Медицинский совет, 2006, 4: 74-81.
9. Ревякина В.А., Разина Л.А., Чебуркин А.А. Применение антигистаминных средств в педиатрической практике. Эффективная фармакотерапия. Аллергология и иммунология (прил.), 2014, 1(5): 51-55.
10. Сидорович О.И. Преимущества антигистаминных препаратов первого поколения. Эффективная фармакотерапия, 2015, 20: 24-25. 6. Орлов А.В., Алферов В.П., Сидорова Т.А., Романюк Ф.П. Клиника и рациональная фармакотерапия респираторных аллергозов. Лечащий врач, 2011, 10: 69.
11. Агафонов А.С., Ревякина В.А., Филатова Т.А. Фенистил. Возможности применения у детей. Практика педиатра, 2008, май, с. 2-4. 8. Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Руководство для практикующих врачей. Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной, Т.В. Латышевой, Л.В. Лусс. М.: Литтерра. 2007, 502 с